

O ACORDO TADJIQUE-QUIRGUIZ E A CONCERTAÇÃO REGIONAL CENTRO-ASIÁTICA: UMA NOVA CONFIGURAÇÃO GEOPOLÍTICA?

Danielle Makio

Guilherme Geremias da Conceição

Enquanto o mundo segue voltado para o cenário europeu e para os esforços de finalização do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Ásia Central avança discretamente na tentativa de resolver uma antiga, e por vezes violenta, disputa territorial. No início de dezembro de 2024, após uma reunião na cidade quirguiz de Batken, os governos do Tadjiquistão e do Quirguistão anunciaram um consenso acerca de sua fronteira comum. A negociação, liderada pelos chefes dos Comitês Estaduais de Segurança Nacional de ambos os países, representa um marco significativo após anos de atritos e confrontos pontuais, especialmente em 2021 e 2022, tornando-se um marco importante para a diplomacia e para a auto afirmação regional.

Nesse sentido, a regulamentação fronteiriça de quase 1.000 km não apenas merece o epíteto histórico, atribuído pelos presidentes Emomali Rhamon e Sadyr Japarov para se referir ao acordo, como inaugura uma nova etapa da cooperação centro-asiática frente às pressões internacionais. Entretanto, tal resolução pacífica não está imune a desafios futuros: a delimitação física e o esforço interno necessário para comunicar tais mudanças às populações locais. Cenário o qual também nos permite questionar como a ratificação do acordo, prevista para ocorrer nos parlamentos tadjique e quirguiz nos próximos meses, influenciará práticas regionais no compartilhamento de água e como isso poderá pressionar novos confrontos sob a ingerência externa.

Em perspectiva histórica, é importante considerar que Tadjiquistão e Quirguistão nem sempre nutriram desavenças. Na realidade, a disputa por terras e recursos hídricos, além dos fluxos migratórios sazonais na fronteira de 975 km, emergiu com maior intensidade somente após o colapso da União Soviética (URSS), em 1991. Algo particularmente evidenciado nos conflitos de 2021 e 2022, em Batken e Sughd (Tadjiquistão), quando os embates locais escalaram para níveis mais elevados de violência. Nessas ocasiões, além do deslocamento forçado de mais de 100 mil pessoas apenas no território quirguiz, houveram também ataques a veículos civis, execuções sumárias e dezenas de baixas.

Embora o presidente russo Vladimir Putin tenha mediado uma reunião entre as partes em 2022 — dado o posicionamento estratégico de suas bases militares nos dois países —, foi apenas em 2023 que avanços substanciais se concretizaram no nível regional. Naquele ano, Dushanbe e Bishkek chegaram a um entendimento sobre 90% da linha divisória, percentual que subiu para

94% em 2024. Este ano, em visita oficial ao Quirguistão, no dia 12 de março, o presidente Rahmon reiterou seu compromisso com a criação de uma zona “neutra” e “desmilitarizada”, especialmente nas rotas que conectam o enclave de Vorukh ao restante do território tadjique. Ainda foi debatida a redistribuição no uso da estação hidrelétrica de Golovnoi, que capta águas de rios explorados por ambos os Estados (Ak-Suu e Isfara), estabelecendo que cada país terá acesso exclusivo a um dos diques da represa, partilhando o terceiro.

Seguindo na esfera regional, o progresso dessas conversações foi também reforçado pela cúpula trilateral inédita com o Uzbequistão, realizada em Khujand (Tadjiquistão), no dia 31 de março. O que não poderia ser diferente. Afinal, a intensificação dos diálogos bilaterais e os gestos de cooperação entre as lideranças centro-asiáticas refletem o principal propósito das Reuniões Consultivas de Chefes de Estado – um mecanismo informal de diálogo proposto em 2017 pelo presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev. Não por acaso, o formato anual tem priorizado a resolução de disputas e, em 2024, durante a cúpula de Astana, no Cazaquistão, foi assinado o “Conceito para o Desenvolvimento da Cooperação até 2040”, um documento que não apenas rompe com o histórico de regionalismos mal-sucedidos da década de 1990, como também fortalece o comércio local e a celebração de inúmeros acordos de demarcação fronteiriça no Vale de Fergana.

Particularmente para o caso Tadjique-Quirquiz, a resolução de controvérsias territoriais assume um papel especialmente significativo diante do histórico frágil dessas duas repúblicas. Ambas figuravam entre as mais pobres da antiga URSS e foram duramente afetadas pelo seu fim, o que interrompeu os fluxos regionais de acesso à recursos estratégicos, como o petróleo e o gás. Ademais, os dois países enfrentaram eventos traumáticos desde a independência, como a sangrenta guerra civil no Tadjiquistão (1992-1997), marcada por uma complexa clivagem de atores políticos e extremistas religiosos, e as sucessivas ondas de instabilidade domésticas sofridas no Quirguistão, com o advento da “Revolução das Tulipas” (2005) e com a queda de três presidentes nos últimos vinte anos, a última ocorrida em 2020.

Mas afinal, o que a melhoria das relações intra-regionais nos revela sobre a reconfiguração geopolítica da Ásia Central e quais os seus impactos externos? É notório que a região, rica em recursos naturais e situada no epicentro da Eurásia, tem sido alvo constante de disputas por influência. A Rússia, por exemplo, agiu rapidamente para restabelecer a esfera de poder pós-soviética, criando iniciativas como a Comunidade de Estados Independentes (CEI), em 1991, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), em 2002, e a União Econômica Eurasiática (UEE), em 2014. Já a China, percebendo o valor logístico e estratégico da região, investiu em infraestrutura e lançou a Organização para Cooperação de Xangai (OCX), em 2001, além da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), anunciada justamente no Cazaquistão em 2013.

A aproximação à Ásia Central, seja como resposta russa à expansão ocidental ou como estratégia chinesa para reduzir a dependência das rotas marítimas dominadas pelos Estados Unidos (EUA), alimenta uma convergência delicada entre essas potências e as repúblicas locais, exemplificada na própria OCX. Ao mesmo tempo, tal dinâmica permite a emergência de uma nova fase nas relações da região,

com iniciativas coordenadas e o estreitamento de laços com outros atores de peso no tabuleiro geopolítico, como a Turquia e o Ocidente – representado por Washington e Bruxelas, no âmbito da União Europeia (UE). Enquanto Ancara aposta em vínculos histórico-culturais para obter ganhos comerciais e militares via a Organização dos Estados Turcos (OTS), a UE, liderada principalmente por França e Alemanha, mira no potencial econômico do local.

Cabe ressaltar que, enquanto esse texto é escrito, ocorre na cidade uzbeque de Samarkand a primeira Cúpula UE-Ásia Central, em homenagem aos 30 anos de suas relações diplomáticas. Além de promover instituições como o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) como alternativa aos empréstimos chineses, o novo reposicionamento do Ocidente visa garantir acesso ao Corredor de Transporte Trans-Cáspio (TITR), em meio ao cenário internacional volátil agravado pelo retorno de Donald Trump à presidência dos EUA. A Casa Branca, por sua vez, também vem articulando laços com a região. A recente nomeação de Marco Rubio como Secretário de Estado sinaliza uma postura mais pragmática diante da Ásia Central, em contraste com a abordagem adotada pelo democrata Joe Biden, o que representa uma intensificação do jogo geopolítico centro-asiático, especialmente pelo antagonismo de Trump em relação à China.

Porém, até o momento, nem Moscou, nem Pequim, ou qualquer parceiro ocidental, como os EUA e a UE, encontraram garantias plenas de que seus interesses locais serão alcançados. A interdependência com a Rússia, embora sólida em termos econômicos e militares, nem sempre se traduz em ganhos recíprocos. Da mesma forma, a atuação chinesa, ainda que marcada pelo pragmatismo, gera preocupações, particularmente pelos níveis de endividamento impostos a economias frágeis como as do Tadjiquistão e Quirguistão. Por sua vez, o Ocidente enfrenta dúvidas quanto à viabilidade concreta de seus projetos e de suas promessas intempestivas. Isso porque, não podemos perder de vista que a Ásia Central também foi foco das Revoluções Coloridas, apoiadas pelos EUA e pelo bloco europeu num passado não muito distante.

Logo, o recente acordo Tadjique-Quirguiz pode ser interpretado enquanto parte de um longo esforço, reativo às influências exógenas, em uma tentativa de resolver os próprios problemas sem a mediação externa e promover a independência regional. Essa busca por maior soberania na condução das agendas nacionais não apenas responde a desafios contemporâneos, mas também dialoga com legados do passado, especialmente as dificuldades econômicas e de segurança herdadas da era pós-soviética. Tal resposta coordenada, testada algumas vezes na história recente da Ásia Central, abre caminho para uma nova fase do desenvolvimento da região – desde que acompanhada de compromisso contínuo por parte de suas lideranças. Porém, assim como no passado, o resultado dessas iniciativas pode desencadear reações externas adversas, de modo que não seria surpreendente se novos levantes “inesperados” eclodissem no Quirguistão, e se a radicalização islâmica no Tadjiquistão entoasse pedidos de “mudança de regime”.

REFERÊNCIAS

- BBC NEWS. Tajikistan-Kyrgyzstan border clashes: Dozens killed. [S.l.], 19 set. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-asia-62950787>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. International Summit – 04 April 2025. [S.l.]: Consilium, 2025. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2025/04/04/>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- EURASIANET. Kyrgyzstan, Uzbekistan complete border delimitation process. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://eurasianet.org/kyrgyzstan-uzbekistan-complete-border-delimitation-process>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- NIKKEI ASIA. Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan to hold 1st trilateral summit. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Kyrgyzstan-Tajikistan-and-Uzbekistan-to-hold-1st-trilateral-summit>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY. Kyrgyzstan, Tajikistan sign historic border deal. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-tajikistan-border-deal-historic-peace-agreement/33345668.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Como citar:

MAKIO, Danielle; CONCEIÇÃO, Guilherme G. da. O acordo tadjique-quirguiz e a concertação regional centro-asiática: uma nova configuração geopolítica? *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 28-31, Jan./Mar. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).